

Kurt Häfeli

EBA-Zwischenbilanz: ein erfolgreiches Modell auch für schwächere Jugendliche?

Zusammenfassung

2004 wurde mit dem neuen Berufsbildungsgesetz die bisherige Anlehre stufenweise durch die zweijährige Grundbildung mit EBA (eidgenössisches Berufsattest) abgelöst. Nach fünf Jahren wurde nun im Auftrag des BBT eine Zwischenbilanz gezogen. Die Institute INFRAS und Idheap haben Ende 2010 eine breit angelegte Evaluation vorgelegt, welche zu vorwiegend positiven Ergebnissen kommt. Einige der Schlussfolgerungen werden kritisch hinterfragt.

Résumé

Avec l'entrée en vigueur en 2004 de la nouvelle loi sur la formation professionnelle, la formation élémentaire a peu à peu été remplacée par la formation professionnelle initiale en deux ans avec attestation fédérale (AFP). Commandité par l'OFFT, un bilan intermédiaire a été réalisé après cinq ans. A la fin 2010, les Instituts INFRAS et Idheap ont publié une évaluation à large échelle qui présente des résultats majoritairement positifs. Cependant, certains des résultats obtenus sont examinés avec un œil critique dans le présent article.

Mit dem neuen Berufsbildungsgesetz wurden 2004 weitreichende Änderungen eingeführt, welche zum Ziel hatten, Mobilität, Flexibilität und Arbeitsmarktfähigkeit zu fördern. Nicht nur werden nun sämtliche Ausbildungsfelder durch das gleiche Gesetz geregelt (also auch soziale und pflegerische Berufe), es wurde auch eine neue zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) geschaffen, welche die 3- und 4-jährigen Grundbildungen mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) ergänzt. Gleichzeitig wurden die bisherigen Anlehren und zweijährigen EFZ-Ausbildungen abgeschafft. Diese Anpassungen folgten nicht auf einen Schlag, sondern sind ein längerfristiger Prozess, welcher noch bis ca. 2014 dauern dürfte. Mit den Veränderungen waren – auch aus sonderpädagogischer Sicht – einerseits Hoffnungen verbunden: Die stark individualisierte Form der Anlehre kämpfte immer

wieder mit Akzeptanzproblemen sowohl bei Jugendlichen und ihren Eltern als auch auf Arbeitgeberseite. Die neue, stärker standardisierte und strukturell an die EFZ-Ausbildungen angelehnte EBA-Ausbildung sollte grössere Akzeptanz und Arbeitsmarktchancen bieten. Gleichzeitig wurde aber befürchtet, dass damit die Anforderungen steigen und manche Jugendlichen den ohnehin schwierigen Zugang zur offiziellen Berufsbildung nicht mehr finden würden. Ob sich diese Hoffnungen und Befürchtungen bestätigen lassen, wurde nun in einer breit angelegten Evaluation von INFRAS & Idheap im Auftrag des BBT überprüft (Stern et al., 2010). Neben bildungsstatistischen Analysen wurden 548 EBA-Lernende, 231 Berufsbildnerinnen in Betrieben, 95 Lehrpersonen an Berufsfachschulen, 58 Anbieter von überbetrieblichen Kursen sowie die 26 kantonalen Berufsbildungsämter befragt.

Positives Fazit der Evaluation

«In den ersten fünf Jahren seit ihrer Einführung hat sich die EBA-Grundbildung grundsätzlich bewährt. Die Gesamtzahl der neu abgeschlossenen EBA-Lehrverträge ist zwischen 2005 und 2009 stetig gestiegen, was als Zeichen für die Attraktivität der Ausbildung interpretiert werden kann. Ein weiterer Indikator für die erfolgreiche Einführung der EBA-Grundbildung ist die hohe Zufriedenheit der relevanten Akteure mit der neuen Ausbildung. Sowohl bei den Lernenden wie auch bei den ausbildenden Betrieben, den Berufsfachschulen und Anbietern von überbetrieblichen Kursen überwiegt der positive Eindruck. In der Meinung aller involvierten Akteure stellt die EBA-Grundbildung im Vergleich zur Anlehre eine deutliche Verbesserung dar. Die Kantone sind mit der Einführung der EBA-Grundbildung ebenfalls grossmehrheitlich zufrieden. Allerdings bestehen grosse kantonale Unterschiede bezüglich der Verbreitung der EBA-Grundbildung, was u.a. auf die unterschiedlichen Politiken und Fördermassnahmen im Bereich der EBA-Grundbildung zurückgeführt werden kann.

Die am häufigsten geäusserten Befürchtungen in Zusammenhang mit der Einführung der EBA-Grundbildung haben sich bisher nicht bestätigt. Das EBA scheint keine besondere Hemmschwelle für Schülerinnen bzw. Schüler im untersten Leistungssegment darzustellen. Die Gruppe der Schulabgängerinnen bzw.-abgänger, die keine Anschlusslösung haben, blieb in den letzten fünf Jahren konstant und hat sich nicht wie befürchtet aufgrund des erhöhten Anforderungsniveaus der EBA-Grundbildung vergrössert. Allerdings kann diese Befürchtung auch nicht gänzlich ausgeräumt werden, da nach wie vor einige Anlehren bestehen und diese besonders häufig von Lernenden des untersten Leistungssegments genutzt werden. Es gibt in der Statistik auch kei-

ne Hinweise dafür, dass die Einführung der EBA-Grundbildung auf Kosten der EFZ-Grundbildung geht.» (Stern et al., 2010, S. 93)

Die Hochschule für Heilpädagogik befasst sich seit vielen Jahren mit der Übertrittsproblematik von schwächeren und behinderten Jugendlichen, so speziell mit der EBA-Ausbildung und der IV-Anlehre (Häfeli, 2008). Auf diesem Hintergrund werden einige Aussagen der Evaluation, welche die Verbreitung der EBA-Ausbildung und den Einstieg betreffen, im Folgenden kritisch reflektiert.

Erfreuliche Verbreitung und Akzeptanz

Die Lehrvertragszahlen zeigen: Die EBA-Ausbildung hat in der Zwischenzeit die Anlehre weitgehend abgelöst. Im Jahre 2009 wurden 4514 Eintritte in EBA-Ausbildungen und 1166 in Anlehren verzeichnet. Bereits seit 2006 sind damit deutlich mehr EBA- als Anlehr-Neueintritte zu verzeichnen. Gut 6 % aller neuen Ausbildungsverträge sind in der Zwischenzeit EBA-Verträge (höher als die 4.6 % Anlehr-Anteile im Jahre 2004). Allerdings ist hier zu berücksichtigen, dass die EBA-Ausbildungen nicht nur die Anlehre sondern teilweise auch die bisherige zweijährige EFZ-Ausbildung ersetzen. Zudem ist die Zahl der neu abgeschlossenen Lehrverträge generell seit 2002 bis 2008 angestiegen. Rein quantitativ ist also eine erfreuliche Entwicklung der EBA-Ausbildungsverhältnisse festzustellen.

Erfreulich ist auch die Breite der vorhandenen EBA-Ausbildungen: Ende 2010 wurden 27 EBA-Ausbildungen in der Schweiz angeboten. In diesem Jahr kommen neun Ausbildungen dazu, 2012 voraussichtlich fünf weitere (Assistent/In Gesundheit und Soziales, Coiffeur/se EBA usw.), 2013 weitere sechs. So stehen dann den Jugendlichen bald 47 EBA-Ausbildungen zur Auswahl.

Die Leistung des Berufsbildungssystems ist damit eindrücklich. Nicht nur konnten in den letzten Jahren die notwendigen Lehrstellen geschaffen werden, damit die geburtenstarken Jahrgänge aufgenommen werden konnten. Auch die Attraktivität der Berufsbildung auf der Sekundarstufe konnte weitgehend gehalten werden. Allerdings bleibt der Anteil der Jugendlichen mit einem Abschluss auf Sekundarstufe II in den letzten Jahren konstant bei knapp 90 % (SKBF, 2010). Angesichts der gestiegenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt dies aber nicht mehr. In der Schweiz haben sich deshalb Bund, Kantone und Organisationen der Arbeitswelt das Ziel gesetzt, die Zahl der Abschlüsse auf der Sekundarstufe II bis 2015 auf 95 % zu erhöhen (vgl. www.nahtstelle-transition.ch). Das dürfte jedoch schwierig werden, da bereits erhebliche Anstrengungen von allen Seiten notwendig waren, um die 90 %-Marke zu halten.

Erste Schwelle:

Schwieriger Einstieg in die Ausbildung

Nach Ansicht aller Beteiligten sind die Anforderungen bei der EBA-Ausbildung gegenüber der Anlehre gewachsen. Dies trifft sicherlich nicht für alle Ausbildungen in gleichem Masse zu, wird aber generell auch von Lehrpersonen der Abschlussklassen der Sekundarstufe I bestätigt.

Studien der HfH zeigen höhere Einstiegshürden bei der EBA-Ausbildung verglichen mit der Anlehre: 87 % der EBA-Lernenden haben vor der Berufsausbildung eine Regelklasse besucht, bei den Anlehrligen stammen 58 % aus Regelklassen (Hofmann & Kammermann, 2009). Auch der Migrationsanteil ist bei den Anlehrlingen höher als bei den EBA-Lernenden. Diese Angaben beziehen sich auf die beiden Branchen Detail-

handel und Gastronomie, wo direkte Vergleichszahlen vorliegen.

Ein weiteres Indiz für Einstiegsschwierigkeiten sind die verzögerten Eintritte: In allen von uns untersuchten Branchen weisen drei Viertel der EBA-Lernenden einen verzögerten Einstieg auf. Häufig wurde ein Brückenangebot oder eine Vorlehre absolviert, aber auch der vorherige Einstieg in eine EFZ-Ausbildung ist recht häufig (Häfeli & Hofmann, 2010).

Dies alles weist darauf hin, dass es durchaus eine «besondere Hemmschwelle für Schülerinnen im untersten Leistungssegment» gibt. Zudem ist daran zu erinnern, dass immer noch 10 % aller Jugendlichen ohne anerkannte Ausbildung auf Sekundarstufe bleiben.

Empfehlungen

Vom Evaluationsteam wurden bedenkenswerte Schlussfolgerungen und 20 Empfehlungen formuliert, u.a. zur ersten Schwelle und zum Einstieg in eine EBA-Ausbildung (Stern et al., 2010, S. 96):

- *«Um die Lernenden optimal auf das Arbeitsleben vorzubereiten, sollen vermehrt Brückenangebote mit hohem Praxisanteil angeboten werden, die gezielt auf die berufliche Grundbildung ausgerichtet sind.*
- *Die Koordination der verschiedenen Brückenangebote innerhalb eines Kantons sollte optimiert werden, insbesondere, um «Brückenangebotstourismus» und eine zu lange Verweildauer von Jugendlichen in diesen Angeboten zu vermeiden.*
- *Massnahmen zur Früherkennung und rechtzeitigen Behandlung von Problemen von Jugendlichen in der obligatorischen Schule sollten weiterentwickelt und bei Bedarf ausgebaut werden, z.B. im Rahmen des Case Management Berufsbildung.*

- *Schulnoten sollten einen möglichst kleinen oder gar keinen Einfluss auf die Möglichkeit einer Schnupperlehre oder einer Vorlehre haben. Betriebe sollen vermehrt dazu motiviert werden, beim Auswahlverfahren für die Besetzung der EBA-Lehrstellen allen Jugendlichen eine Chance zu geben, sich in der Praxis zu bewähren.»*

Ergänzend dazu wäre aus unserer Sicht wichtig:

- Angesichts der sich abzeichnenden Engpässe in einzelnen Branchen aufgrund der demographischen Entwicklung sollten Betriebe bei der Ausbildung gezielt unterstützt werden, damit auch schwächere Jugendliche aufgenommen werden können (Nachbetreuung durch abgebende Schulen, Lehrbetriebsverbände 1.-2. Arbeitsmarkt etc.).
- Jugendliche, welche eine Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA) absolviert haben, sollten einen Kompetenznachweis erhalten, der ihnen einen erleichterten Einstieg in eine EBA-Ausbildung bietet (evt. Einstieg in das zweite Ausbildungsjahr) (Fonjallaz, 2010; Puipe, 2010).

Würden diese Empfehlungen konsequent umgesetzt, so könnte vielleicht in einigen Jahren bei einer erneuten Zwischenbilanz festgehalten werden, dass die EBA-Grundbildung tatsächlich eine Chance für schwächere Jugendliche darstellt.

Prof. Dr. Kurt Häfeli
Hochschule für
Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich
kurt.haefeli@hfh.ch

Literatur

- Fonjallaz, J.-M. (2010). Eine praktische Ausbildung für die Schwächsten. *Panorama*, 3, 14–15.
- Häfeli, K. (Hrsg.). (2008). *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen – Luxus oder Notwendigkeit?* (Vol. 25). Luzern: Edition SZH/CSPS.
- Häfeli, K. & Hofmann, C. (2010). Attestausbildung als Chance für schwächere Jugendliche? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 16(3), 27–32.
- Hofmann, C. & Kammermann, M. (2009). Die zweijährige berufliche Grundbildung – ein Erfolgsmodell? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 15(6), 27–34.
- Puipe, P.-Y. (2010). Fähigkeitsnachweis ohne Lehrabschluss. *Panorama*, 3, 16.
- SKBF (2010). *Bildungsbericht Schweiz 2010*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Stern et al. (2010). *Evaluation der zweijährigen beruflichen Grundbildung mit EBA*. Zürich & Lausanne: INFRAS & Idheap. Internet: <http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/01156/01157/index.html?lang=de> (Stand 19.1.2011)